

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

Releitura da obra Noite de São João de Alberto da Veiga Guignard em proposta de aplicação móvel geolocalizada

Dr. Italo Travenzoli (UEMG)

RESUMO

Este trabalho descreve o processo de releitura da obra Noite de São João (1961) de Alberto da Veiga Guignard para desenvolvimento do protótipo de aplicativo, que utiliza Realidade Aumentada Geoespacial por visão computacional em dispositivos móveis com sistema Android. Tal projeto explora o conceito de Paisagens Artificiais, visando dispor releituras de obras selecionadas do acervo do Museu de Arte da Pampulha, entre elas a supracitada obra de Guignard, em locais específicos do espaço urbano. Este trabalho analisa a pintura de Guignard e apresenta metodologia aplicada, que compreende a digitalização da obra original, tratamento da imagem, edição dos elementos da composição, criação de cena interativa com modelagem tridimensional e utilização de ferramentas de geolocalização no motor de jogo Unity 3D, por meio do uso concomitante de visão computacional, GPS e sensores integrados ao dispositivo móvel.

Palavras-chave: artes digitais; acervos digitais; cidades inteligentes; realidade aumentada.

ABSTRACT

This paper describes the process of reinterpreting the work Noite de São João (1961) by Alberto da Veiga Guignard to develop a prototype application that uses Geospatial Augmented Reality through computer vision on mobile devices with Android systems. This project explores the concept of Artificial Landscapes, aiming to provide reinterpretations of selected works from the collection of the Pampulha Art Museum, including the aforementioned work by Guignard, in specific locations in the urban space. This paper analyzes Guignard's painting and presents the applied methodology, which includes the digitization of the original work, image processing, editing of the composition elements, creation of an interactive scene with three-dimensional modeling and use of geolocation tools in the Unity 3D game engine, through the concomitant use of computer vision, GPS and sensors integrated into the mobile device.

Keywords: digital arts; digital collections; smart cities; augmented reality.

INTRODUÇÃO

Este texto documenta a pesquisa e desenvolvimento para o projeto de pós-doutoramento (Guignard/UEMG) intitulado “Paisagens artificiais: convergências entre Inteligência Artificial, IoT, Comunicação 5G e Cidade Inteligente”. Dentre as atividades propostas neste projeto, consta o desenvolvimento prático de protótipo de aplicação computacional que emprega as tecnologias

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

listadas no título. O protótipo empreende a releitura de obras selecionadas do acervo do Museu de Arte da Pampulha (MAP), disponibilizando o acesso das mesmas em contexto urbano por meio de dispositivos móveis, empregando visão computacional (IA), geolocalização (Comunicação 5G e IoT) e realidade aumentada (Cidade Inteligente).

O processo de releitura da pintura "Noite de São João" (1961), de Alberto da Veiga Guignard, é descrito neste documento. O texto divide-se em duas seções: a primeira traz análise temática e composicional da pintura de Guignard, evidenciando como a forma como a obra é compreendida para o procedimento de releitura; a segunda descreve os procedimentos técnicos e as tecnologias empregadas para o desenvolvimento do aplicativo.

A pesquisa dialoga com a teoria de Iliana Hernández García, Raúl Niño Bernal e Jaime Hernández-García, considerando sobretudo o conceito de paisagens artificiais em contexto pós-digital, que é relacionada aos procedimentos e metodologias adotados no desenvolvimento, que favorecem a desierarquização entre vivências mediadas tecnologicamente e não mediadas.

NOITE DE SÃO JOÃO

Noite de São João, pintura de Alberto da Veiga Guignard (figura 1), representa a festividade católica caracterizada pela tradicional soltura de balões gigantes. Esta obra foi confeccionada em 1961 com a técnica de óleo sobre tela e faz parte do acervo do Museu de Arte da Pampulha (MAP). Este trabalho, dentre outros do acervo, constou na exposição "Arte Brasileira: a coleção do MAP na Casa Fiat de Cultura", realizada entre agosto de 2023 e fevereiro de 2014. Em detrimento do fechamento do MAP desde 2019, tal exposição proporcionou a oportunidade de acesso às obras, que estavam indisponíveis ao público, em reserva técnica. Durante a exposição, foi possibilitado digitalizar a obra em alta resolução, através de múltiplas fotografias de detalhamento.

Tematicamente, a obra representa uma paisagem interiorana, caracterizada pelo terreno acidentado e diversas igrejas próximas entre si, remetendo às cidades históricas de Minas Gerais. Observa-se a representação em enquadramento abrangente, na qual a figura humana é diminuta e

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

minimamente detalhada, favorecendo a apresentação da atividade comunitária do evento, bem como o contexto arquitetônico e geográfico. Destacadas do fundo montanhoso, as figuras apresentam-se sem base de apoio definida e envoltas em um halo iluminado, como aparições insólitas, conferindo aspecto onírico. Observa-se diversos agrupamentos de pessoas soltando balões em direção ao céu nublado de noite de festa. Observamos a tonalidade predominantemente escura do terreno, contrastado por elementos claros dos elementos arquitetônicos e das cores primárias e puras dos balões.

Característica de Alberto Guignard, as pinceladas são orgânicas, com manchas diluídas que fundem-se em transições graduais. Mesmo os elementos mais detalhados não possuem muita definição, realizados em pinceladas quase caligráficas, que denotam apenas os elementos essenciais para a figuração. Discernimos da paisagem elementos como ruas estreitas e sinuosas, pontes, portais, um trem em movimento sobre o trilho e, com mais destaque, balões, igrejas, pessoas e um cruzeiro. Cria-se a noção de luminosidade na porção central da composição pelo uso de tons mais quentes e pela pigmentação esbranquiçada.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Figura 1 - Alberto da Veiga Guignard. Noite de São João. 1961. 61 x 46 cm. Óleo sobre tela.

Fonte: Museu de Arte da Pampulha

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Obseva-se o uso da técnica de perspectiva atmosférica, com a qual a noção de distância e profundidade é criada pela distinção tonal entre planos, sugerindo o efeito visual do acúmulo das camadas de ar, no qual os elementos mais distantes são relativamente mais esbranquiçados, em tons frios e menos saturados cromaticamente. À parte disso, os elementos arquitetônicos possuem dimensão similar entre si, não obedecendo o rigor da perspectiva geométrica.

PROCESSO DE RELEITURA

Considerando a análise composicional e temática de “Noite de São João”, é realizada a releitura da obra por meio da tecnologia de realidade aumentada. Segundo Hayes e Downie (2024, tradução nossa), esta tecnologia

refere-se à integração em tempo real de informações digitais no ambiente de um usuário. A tecnologia de RA sobrepõe conteúdo ao mundo real, enriquecendo a percepção da realidade do usuário em vez de substituí-la.

O aplicativo desenvolvido efetua a sobreposição da paisagem física do entorno da Lagoa da Pampulha (Belo Horizonte, MG) pelos elementos digitalizados da pintura. Esta sobreposição é observada pela tela do dispositivo móvel (*smartphone* ou *tablet*), que permite visualizar os elementos pictóricos recortados da obra ancorados em pontos determinados da imagem capturada pela câmera do aparelho em tempo real. O interator observa a paisagem física ser envolvida por elementos recortados da pintura, como as montanhas, igrejas e o céu nublado. Como elemento principal de interação, os balões gigantes ascendem ao céu assim que o interator aponta o aparelho em direção ao balão escolhido.

Recorte digital de assets

A pintura original serve de base para a composição da cena virtual, elaborada a partir de detalhes da obra de Guignard. Cada elemento de destaque, como balões, igrejas, montanhas e nuvens, foi fotografado utilizando a função *macro* da câmera, obtendo detalhes em alta resolução

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

de porções específicas da tela. Este detalhamento permite tratar digitalmente cada elemento de figuração isolado, favorecendo a identificação de seus contornos para recorte. Tal resolução também proporciona conservar informações pictóricas, como marcas de pincelada, trama da tela, textura da tinta, entre outras, que podem ser ampliadas e exibidas com mínimas distorções digitais, tais como serrilhados e suavizações.

Os elementos fotografados são recortados digitalmente em editor de imagem, buscando obedecer os limites de cada figura, como linhas de contorno ou contraste tonal. Cada elemento recortado é exportado separadamente, mantendo áreas de transparência que surgem à medida que elementos são isolados e apagados. Estes arquivos conformam uma biblioteca de imagens, as quais são compostas na plataforma de desenvolvimento, seguindo a estrutura da composição original de Guignard, mas adicionando efeitos de profundidade, movimento e animação.

Desenvolvimento

A composição tridimensional da cena e a programação do aplicativo é feita na plataforma de desenvolvimento Unity 3D, um motor de jogos digitais. Nesta plataforma, cada elemento é tratado como objeto de jogo, que pode receber *scripts* com códigos customizados ou diversos componentes pré-estabelecidos, como, por exemplo, comportamentos de corpo rígido (com detecção de contato), efeitos de física (como gravidade e forças), materiais e texturas, entre outros, que são processados e simulados em tempo real.

Unity 3D é um *software* proprietário com versão grátis para desenvolvedores amadores e permite gerar executáveis para diversos sistemas, como web, Windows, Mac, IOS e Android. O protótipo é desenvolvido para este último, tendo em vista a preponderância dos *smartphones* que funcionam com este sistema. O aplicativo é disponibilizado gratuitamente através do compartilhamento do arquivo de instalação.

A biblioteca de imagem é importada para o motor de jogo e cada imagem é atribuída como textura a materiais diferentes. São criados *prefabs*, que são objetos de jogo pré-configurados com seus respectivos componentes e parâmetros, que podem ser instanciados

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(clonados, criados, destruídos). Cada objeto de jogo possui ao menos um componente de malha tridimensional (um plano com 4 vértices), um material e a sua textura correspondente. Devido a parametrização, cada objeto instanciado, clone de um *prefab* original, pode manifestar características e comportamentos distintos, como, por exemplo, velocidades diferentes de deslocamento para instâncias de um tipo de balão. É possível também estabelecer interação por meio de condicionais, como, por exemplo, selecionar um determinado balão ao enquadrá-lo no centro da tela, soltando-o para que ascenda ao céu.

Para esta aplicação, os objetos que compõem a cena são discriminados entre elementos estáticos (montanhas, céu, nuvens, igrejas, ruas, portais, cruzeiro e trilho) e elementos dinâmicos (balões, nuvens, trem, figuras humanas). Os elementos estáticos compõem o fundo, sendo posicionados em camadas ao redor do ponto de observação, criando um cenário tridimensional a partir de elementos planos, empregando a técnica de paralaxe (figura 2), muito comum no cinema de animação, jogos digitais e interfaces gráficas. Nesta técnica, elementos bidimensionais são sobrepostos em camadas, que se deslocam em velocidades diferentes em relação às mudanças de posicionamento ponto de vista, sendo que as camadas mais ao fundo sofrem transformações (deslocamento e escala) mais lentamente em relação às mais superficiais, criando o efeito de profundidade.

Os objetos dinâmicos são programados por código computacional para se moverem conforme a ação pretendida. Os balões deslocam-se verticalmente, como se subissem impulsionados pela chama em seu interior, enquanto as nuvens seguem uma trajetória horizontal. Aos balões, são aplicados componentes de física, simulando efeito de força, com componentes randômicos verticais e horizontais. As nuvens, por sua vez, recebem um algoritmo simples que incrementa o posicionamento no eixo horizontal.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Figura 2 - Efeito de paralaxe

Fonte: <https://www.sketch.com/blog/what-is-a-parallax-effect/>

Paisagem Artificial e contexto pós-digital

O protótipo visa estabelecer uma paisagem artificial, híbrida, que funde processos distintos de produção e fruição de imagens, incorporando objetos digitais ao meio físico, característica de um contexto pós-digital. Segundo Gobira (2018, p.88) pós-digital é uma nova realidade em que "o ciberespaço supostamente separado se fundiu com a realidade criando uma convergência material, (tangível – ou intangível como querem alguns)", no qual as tecnologias digitais estão plenamente integradas a nossas vidas, "em que a sociedade lida com as tecnologias em um grau em que os espaços "físico" ou "não físico" não divergem como antes" (Gobira, 2018, p. 89). Por sua vez, as paisagens artificiais são, segundo García, Bernal e Hernández-García (2018), paisagens de informação computacional em um contexto pós-humano, no qual natureza e cultura são indissociáveis, estabelecendo horizontalidade entre sistemas vivos e sociedades artificiais.

Aos elementos tangíveis do meio, transformados em imagem pela câmera do aparelho, são acoplados elementos compostos digitalmente. Nesta realidade mista, o aparelho manipulado

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

pelo interator opera como uma janela móvel que borra as distinções entre real e virtual. É utilizado a plataforma Google ARCore para desenvolvimento de experiências com realidade aumentada, aproveitando as funcionalidades dos aparelhos que utilizam o sistema Android. Esta plataforma pode ser adicionada ao Unity 3D, a extendendo as funcionalidades do motor de jogo.

Uma das funcionalidades mais fundamentais desta extensão é a identificação de superfícies, como o solo, paredes, móveis, etc. através do uso de visão computacional pela câmera do aparelho. Tal funcionalidade permite mapear o terreno e ancorar objetos digitais em relação ao ambiente mapeado de modo persistente. Este mapeamento é refinado pelo uso dos dados de posicionamento físico do aparelho, obtidos pelos sensores de aceleração (acelerômetro), rotação (giroscópio) e direcionamento magnético (bússola). Tais sensores permitem monitorar movimentos em seis graus de liberdade, compostos de translação (frente/trás, cima/baixo, direita/esquerda) e rotação (rolagem, arfagem e guinada) nos eixos X, Y e Z.

Aliado ao ARCore, é usado o Geospatial Creator, que permite inserir objetos virtuais no contexto urbano pela conjunção de dois sistemas distintos de posicionamento: o GPS (sistema de posicionamento global) e o VPS (sistema de posicionamento visual). O GPS é amplamente utilizado para navegação em diversos aplicativos e permite aceder às coordenadas de longitude, latitude e altitude, que situam o aparelho no globo terrestre através da triangulação de sinais recebidos de ao menos 3 satélites que orbitam o planeta. Contudo, a precisão do GPS em smartphones é de pouco mais de 3 metros, o que é insuficiente para o perfeito alinhamento dos objetos virtuais à imagem da câmera. Esta precisão é aumentada pelo uso de VPS, que, resumidamente, compara por visão computacional a imagem obtida pela câmera às imagens previamente capturadas para o sistema Google Street View.

Com o uso simultâneo de ambos sistemas, assim como dos sensores, o objeto virtual, inserido no mapa tridimensional ainda no Unity 3D, é renderizado e atualizado em tempo real conforme a atitude do aparelho, emparelhando quadro-a-quadro a simulação tridimensional à imagem bidimensional capturada pela câmera.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A releitura de Noite de São João é acompanhada de outras três, executadas a partir de obras do acervo do MAP. Além da pintura de Guignard, constam pinturas da série Luz Negra, de Jorge dos Anjos, intituladas “Máscara”, “Corpo” e “Espaço”, na técnica de têmpera vinílica sobre tela (sem data), bem como a instalação sonora “Sapo de fora não ronca” de Froiid e uma fotografia de Juscelino Kubitschek.

O aplicativo apresenta elementos de interface gráfica que instruem o interator quanto ao posicionamento das obras no mapa, assim como traz informações técnicas a respeito das obras abordadas, evidenciando se tratar de uma releitura, apresentando as reproduções das obras originais e as informações sobre o Museu de Arte da Pampulha.

Este trabalho visa experimentar de forma prática as possibilidades de preservação, salvaguarda e curadoria de bens culturais e a disponibilização dos mesmos no contexto urbano através de tecnologias digitais, esboçando soluções técnicas que podem ser disponibilizadas às instituições públicas, em parceria com as mesmas.

Os próximos passos incluem maior integração com tecnologias de Inteligência Artificial, de modo a implementar sistemas de recomendação com base nos interesses personalizados de cada interator, bem como implementar a interação através processamento de linguagem natural, que permite ao aparelho compreender o sentido e intenções do usuário a partir de *inputs* por voz ou texto.

REFERÊNCIAS

BERNAL, Raúl Niño. Metodologias das ciências e da criação. In: GOBIRA, Pablo; BERNAL, Raúl Niño (Orgs.). *Relações entre arte, ciência e tecnologia: tendências criativas contemporâneas*. Belo Horizonte: LPF, 2021. p. 25-56.

DHANDE, Meenal. *Getting lost with GPS? Don't worry, Google Maps VPS is here*. Geospatial World. January 12, 2023. Disponível em: <<https://www.geospatialworld.net/prime/business-and-industry-trends/what-is-visual-positioning>

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

-system-vps/> Acesso em <28/10/2024>

GOBIRA, Pablo. Museus e paisagens culturais pós-digitais. In: GOBIRA, Pablo (org). *Percursos contemporâneos: realidades da arte, ciência e tecnologia*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2018. p. 81-98.

HAYES, Molly; DOWNIE, Amanda. *What is augmented reality?* 8 abr. 2024 Disponível em <<https://www.ibm.com/topics/augmented-reality>> Acesso em <28/10/2024>

HERNÁNDEZ-GARCÍA, Iliana. *Creatividad artificial en los mundos bioinmersivos*. Artelogie [En línea], 11 | 2017, Publicado el 12 enero 2018, consultado el 19 abril 2019. URL : <http://journals.openedition.org/artelogie/1505>; DOI: 10.4000/artelogie.1505

HERNÁNDEZ-GARCÍA, Iliana. *Estética poshumana : interacción entre sistemas naturales y artificiales*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2021

HERNÁNDEZ-GARCÍA, Iliana Hernández; BERNAL, Raúl Niño; HERNÁNDEZ-GARCÍA, Jaime. *Ecopolítica de los paisajes artificiales*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2018

NOITE DE SÃO JOÃO. Alberto da Veiga Guignard. 1961. 61 x 46 cm. Óleo sobre tela. Museu de Arte da Pampulha.

Como citar este texto:

TRAVENZOLI, Italo. Releitura da obra Noite de São João de Alberto da Veiga Guignard em proposta de aplicação móvel geolocalizada. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-11.